

Роман ШЕРСТЮК

*доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя*

Артем КОЗЛОВСЬКИЙ,

Віталій НЕДІЛЕНЬКО,

Олександр ПЛОТНІКОВ

*здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 073 Менеджмент,*

*Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
м Тернопіль, Україна*

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

Анотація. Стаття присвячена удосконаленню системи управління бізнес-процесами підприємства в умовах Індустрії 4.0. У цьому контексті основним напрямом цифровізації є охоплення всіх сфер бізнес-діяльності, що означає зміну технології прийняття та виконання управлінських рішень, створюючи таким чином нову культуру функціонування організації. У дослідженні визначено ключові напрями цифрової трансформації в структурах управління бізнес-процесами. Воно окреслює шляхи впровадження цифрових технологій у бізнес-процеси підприємств.

Ключові слова: підприємство, управління, бізнес-процес, цифрові технології, цифровізація, Індустрія 4.0.

Abstract. The article is devoted to the improvement of the enterprise's business process management system in the conditions of Industry 4.0. In this context, the main direction of digitalization is the coverage of all business activity spheres, which means changing the technology of making and implementing management decisions, thus creating a new culture of the organization's functioning. The study identifies key areas of digital transformation in business process management structures. It outlines the ways of introducing digital technologies into the business processes of enterprises.

Keywords: enterprise, management, business process, digital technologies, digitalization, Industry 4.0.

Постановка проблеми та її актуальність. Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку ЄС є ключовим пріоритетом для нашої країни в сучасних умовах. Незважаючи на те, що рівень цифрової трансформації вкрай нерівномірний і існує значний дисбаланс між різними секторами, процес створення цифрового ринку є неминучим. «Цифрова трансформація – це інтеграція цифрових технологій в усі сфери бізнесу, що є фундаментальною зміною» [1].

Головною глобальною тенденцією останніх років стала цифровізація, яка вплинула на всі сектори економіки та суспільного життя. Нові технології Industry 4.0, такі як біотехнології, хмарні обчислення, збір і аналіз великих даних, 3D-друк, краудсорсинг та технологія блокчейн, докорінно змінюють більшість галузей та секторів економіки. У цьому контексті одним з найважливіших викликів для розвитку підприємств є швидка адаптація до сучасних тенденцій цифровізації. Відповідно, зусилля з цифрової трансформації стають головним пріоритетом для управлінських команд. Цифрові технології використовуються для створення нових бізнес-моделей, підвищення продуктивності та

збільшення економічних та соціальних вигод. Оскільки такі трансформації безпосередньо впливають на бізнес-процеси, які лежать в основі будь-якої організації, ефективне управління ними має велике практичне значення. У зв'язку з цим управління бізнес-процесами та цифрова трансформація є сферами, які сьогодні викликають великий інтерес як серед науковців, так і практиків.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання удосконалення бізнес-процесів в умовах цифрової трансформації та методів управління ними є відносно новим. Визначенням ролі цифрових технологій у розвитку сучасних підприємств та розробкою методів їх впровадження у традиційні бізнес-процеси займаються вітчизняні вчені, серед яких К. Багацька, Ю. Вдовиченко, В. Верба, А. Гейдор, О. Грибіненко, О. Гусєва, С. Легомінова, Б. Тетерятник, Н. Шишук та ін.

Мета дослідження полягає у поглибленні методологічного підґрунтя та наданні пропозицій щодо напрямів удосконалення управління бізнес-процесами підприємств в умовах Індустрії 4.0.

Виклад основного матеріалу. Цифрова трансформація бізнес-процесів в основному пов'язана з оптимізацією потенційних ресурсів суб'єктів господарювання та підвищенням операційної ефективності завдяки впровадженню нових технологій. Прояви цифрової трансформації бізнес-процесів можуть бути виражені у використанні новітніх інструментів [2]: інформаційно-комунікаційних технологій, для уніфікованої комунікації та незалежності від місця перебування (Telegram, Zoom, Skype, Viber, WhatsApp); програмних продуктів (BAS ERP, Bitrix 24, BAS тощо); технологій електронного обміну даними (Electronic Data Interchange, EDI), технік і методів аналізу й обробки великих даних (Big Data), хмарних технологій (Cloud Computing) та туманних обчислень, інтелектуальних технологій.

Цифрова трансформація управління бізнес-процесами з використанням соціальних, мобільних, аналітичних та хмарних технологій дає змогу зменшити обсяг паперової інформації та документації, підвищити оперативність процедур та операцій з управління бізнесом, зменшити трудомісткість операцій та зробити весь управлінський контур мобільним та оптимізованим. Це не лише покращує залучення та утримання працівників, але й забезпечує значне підвищення продуктивності завдяки безперервній трансформації. Основна мета цифрової трансформації полягає у підтримці керівника та підрозділів підприємства в питанні збільшення конкурентоспроможності та ефективності за кожною операційною дією. У цьому контексті на підприємстві центральна роль у процесі перетворення відведена провідним технологіям. Однак не варто недооцінювати моделі розвитку, корпоративну культуру, етику та готовність до змін.

Згідно з дослідженнями Центру цифрової трансформації бізнесу, ключовими сферами цифрової трансформації у структурах управління бізнес-процесами є обслуговування клієнтів; бізнес-моделі та операційні бізнес-процеси підприємства [3]. У таблиці 1 показано можливості використання цифрових технологій та їх потенціал у кожній з визначених сфер.

Модель структурування компонентів цифрової трансформації системи управління бізнес-процесами у розрізі ключових сфер

Сфера	Можливості цифрових технологій
Обслуговування клієнтів	Збільшення доходів від існуючих клієнтів – персоналізовані продажі та покращене обслуговування клієнтів завдяки використанню статистичних даних про покупки клієнтів.
	Глибше розуміння клієнта – досягається компаніями, які використовують соціальні мережі для дослідження потреб та вподобань клієнтів, просування свого бренду та надання підтримки клієнтам, наприклад, при купівлі та використанні їхньої продукції.
	Дослідження нових точок контакту з клієнтами – реалізувати шляхом створення цифрових можливостей для клієнтів у сферах самообслуговування та багатоканального контакту з клієнтами.
Операційний процес	Автоматизація виробничих процесів – дає змогу компаніям зосередитися на вирішенні стратегічних питань і підвищенні безпеки праці.
	Реалізація креативного потенціалу працівників – цифрові технології дозволяють скоротити рутинну роботу, організувати взаємодію співробітників незалежно від їхнього місцезнаходження та підвищити ефективність праці.
	Управління ефективністю на основі результатів аналізу великих даних. Сучасні цифрові системи дають змогу керівництву приймати бізнес-рішення на основі даних у режимі реального часу, порівнювати поточні процеси та оптимально перерозподіляти виробничі потужності.
Бізнес модель	Точкове впровадження нових технологій лише в окремі бізнес-процеси, не змінюючи повністю бізнес-моделі компанії
	Впровадження нових цифрових бізнес-моделей. Це включає реструктуризацію бізнес-процесів відповідно до вимог цифровізації.
	Вплив цифрової глобалізації – цифрові технології та структурована інформація дають змогу компаніям реалізувати глобальну синергію і водночас зберігати здатність реагувати на локальні зміни.

Розглянемо умови цифрової трансформації.

1. Заздалегідь визначена стратегія. Без чіткого бачення та розуміння стратегії цифрова трансформація підприємств будь-якого розміру навряд чи буде успішною. У процесі цифрової трансформації працівники, відповідальні за її впровадження, повинні чітко знати і розуміти її необхідність у нинішніх умовах. Компанії, які вирішили стати на шлях цифрової трансформації, часто не мають остаточної стратегії розвитку. У процесі цифрової трансформації необхідно враховувати, що цей процес є довгостроковим і вимагає серйозного та впорядкованого підходу. Варто також зазначити, що після успішного впровадження всіх етапів цифрової трансформації в організації не можна зупинятися на досягнутому і необхідно продовжувати розвиток, враховуючи нові технології та розробки.

2. Мотивовані команди. Ключовим тут є те, що кожному члену команди цифрової трансформації має бути прищеплене розуміння цілей майбутньої трансформації та важливості того факту, що шлях цифровізації в нинішніх реаліях – це не розкіш, а реальна необхідність.

3. Адаптація людських ресурсів. На думку експертів, найскладнішою частиною впровадження цифрових технологій є адаптація колективу до новітніх бізнес-процесів. Оскільки ця трансформація зачіпає всіх працівників підприємства, необхідно організувати та проводити різноманітні заходи, щоб працівники могли ознайомитися з новими технологіями, які впроваджуються на підприємстві. Прикладами таких заходів є майстер-класи, тренінги та тимбілдинги. Завдяки таким заходам працівники можуть ознайомитися з новими технологіями та навчитися застосовувати їх на практиці. Варто зазначити, що сучасні технології можуть стати незамінним помічником на етапі адаптації. Наприклад, різні VR-технології, UX-дизайн можуть зробити інтерфейс різних застосунків більш інтуїтивно зрозумілим, а використання штучного інтелекту – пришвидшити обробку даних та уможливити прийняття оптимальних рішень.

4. Технології цифровізації. Звісно, неможливо успішно трансформувати бізнес-процеси без мотивованих команд і стратегій, але не варто забувати про системи цифровізації, зокрема про спеціальні інструменти, які уможливають якісні зміни.

За останні два десятиліття інформаційні технології перетворилися з сервісної функції на драйвер зростання бізнесу провідних промислових компаній. Стрімке зниження цін на системи та прикладні інформаційні технології створюють характер і межі можливих змін у промисловості в рамках цифровізації, забезпечуючи абсолютно новий якісний рівень доданої вартості продукції [4]. Крім того, предиктивна аналітика як розширення SCADA-систем є ще однією інформаційною технологією в рамках цифровізації промисловості, яка дає змогу досить точно прогнозувати майбутнє, наприклад, витрати, збої та необхідні ремонти.

Стабільний розвиток ІТ-індустрії України та успіх вітчизняних ІТ-компаній зумовлений необхідністю конкурувати на глобальному рівні, де зосереджені інвестиції в такі технології. Конкуренція є рушійною силою зовнішньоекономічного розвитку, що приходить на зміну експорту сировини. На цьому тлі досвід в галузі цифровізації зосереджується в центрах компетенцій підприємств. Моделі центрів компетенцій в українських компаніях включають методологічні підрозділи, корпоративні центри та гібридні версії. Методологічні підрозділи забезпечують розробку єдиних стандартів і методологій, формування ІТ-архітектури та управління управлінням даними. Технологічні рішення для впровадження цифрових технологій розробляються в бізнес-підрозділах, які їх використовують. Корпоративний центр компетенцій забезпечує повний цикл робіт з розробки методологічних підходів та процесу технічного впровадження цифрових технологій. У цьому випадку бізнес-підрозділ лише готує проектну заявку. У гібридному типі центр компетенцій виконує методологічну функцію і відповідає за впровадження цифрових технологій. У цьому випадку деякі проекти можуть передаватися іншим підрозділам компанії.

Отже, основними перевагами цифрової трансформації для бізнес-структур є такі: зміцнення партнерських відносин; взаємодія зі споживачами; підвищення продуктивності; розвиток послуг на вимогу; забезпечення інформаційної безпеки [5–7].

Існують також ситуації, коли цифрова трансформація не приносить бажаних результатів. Неправильна розстановка пріоритетів, неготовність персоналу до роботи з новими реаліями та новими технологіями, консервативний підхід керівництва до бізнесу, недостатня кількість профільних спеціалістів у команді, недостатній рівень автоматизації процесів, відсутність інвестицій, або їх недостатність тощо.

Висновки. Цифрова трансформація кардинальним чином змінює бізнес-процеси підприємства, створює цифрове робоче середовище, дає змогу впроваджувати сучасні інновації та приймати передові рішення. Список процедур, які можна перевести в цифрове середовище, значний, починаючи з цифровізації виробничих процесів, контролю за виконанням робіт та якістю продукції, комунікації з командою та клієнтами та завершуючи логістикою та поставками. Цифровізація бізнес-процесів покликана зробити їх більш простими та гнучкими.

Список використаних джерел

1. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою / А. Амелін та ін. *hvylya.net*. URL: <https://hvylya.net/analytics/economics/ukraina-2030e-kraina-z-rozvinutoju-cifrovoju-ekonomikoju.html>.
2. Воржакова Ю. П., Хлебінська О. І. Сутність цифрової трансформації з різних позицій підприємців та науковців. *Економіка та держава*. 2021. № 9. С. 107–111. <https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.9.107>.
3. Nwankpa J. Process innovation in the digital age of business: the role of digital business intensity and knowledge management. *Journal of knowledge management*. 2022. Vol. 26. № 5. P. 1319–1341.
4. Porter M., Heppelmann J. How Smart, connected products are transforming competition. *Harvard business review*. 2014. Vol. 92, № 11. URL: <http://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transforming-competition/Ar/>
5. Ostrovska H. Y., Strutynska I. V., Sherstiuk R. P., Pietukhova O. M., Yasinetska I. A. Development of collective intelligence in the enterprises' digital transformation. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 2023. № 3. P. 157–163. <https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-3/157>.
6. Ostrovska H. Yo., Sherstiuk R. P., Tsih H. V., Demianyshyn V. H., Danyliuk-Chernykh I. M. Conceptual Principles of Learning Organization Building. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2021. № 3. P. 167–172. <https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/167>.
7. Ostrovska H. Y., Maliuta L. Ya., Sherstiuk R. P., Lutsykyv I. V., Yasinetska I. A. Development of intellectual potential at systematic paradigm of knowledge management. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2020. № 4. P. 171–178. <https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/171>.